

MATBUOT KOTIBI VA AXBOROT SIYOSATI

Sh.I.Muhammadjonova

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti 1-bosqich magistri -

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6817551>

Annotatsiya: Ma'lumki, bugungi kunda ko'plab sohalar qatorida turli davlat organlarining matbuot va o'z faoliyati haqida axborot beruvchi tuzilmalari ham rivojlanmoqda. Jamiyatimizda demokratik qadriyatlarni qaror toptirish, fuqarolarimizning axborot sohasidagi konstitutsiyaviy huquqlarini ta'minlash, dunyoda va mamlakatimizda sodir bo'layotgan ijtimoiy-siyosiy jarayonlar, voqea-hodisalar haqida tezkor va haqqoniy ma'lumotlar yetkazish borasida matbuot ahlining o'rni beqiyosdir. Ushbu maqolada, matbuot kotibi va axborot siyosati haqida ma'lumotlar yig'iladi va tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Matbuot xizmati, axborot bilan ishlash, axborot texnologiyalari, Axborot xavfsizlik va siyosati, hukumat.

“Bugun biz dunyodagi uzoq-yaqin davlatlar bilan hamkorlikni mustahkamlab, yurtimizdagi demokratik o'zgarishlarni yanada chuqurlashtirishga intilar ekanmiz, boshqa sohalar qatori ommaviy axborot vositalari faoliyati bo'yicha ham hali ko'p ish qilishimiz kerakligini yaxshi tushunamiz. Ommaviy axborot vositalari so'zda emas, amalda “to'rtinchi hokimiyat” darajasiga ko'tarilishi zarur. Bu – zamon talabi, islohotlarimiz talabi.” – deb ta'kidlaydi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev.

Ommabop ma'lumotga ega bo'lmagan va uni qo'lga kiritish vositalariga ega bo'lmagan xalq hukumati shunchaki fars yoki fojia yoki ehtimol har ikkalasining muqaddimasi bo'lib qolaveradi», - degan edi 1822 yilda Qo'shma Shtatlarning to'rtinchi prezidenti Jeyms Medison. Haqiqatdan ham g'oyalar oqimi, ongli ravishda tanlash qobiliyati, tanqid qilish qobiliyati, siyosiy demokratiya asoslanadigan barcha taxminlar ko'p jihatdan muloqotga bog'liqdir. Demokratik davlatda fuqarolar mustaqil mulohazalar va ongli tanlovlar qilishlari uchun faktik va ishonchli ma'lumotlarga muhtoj bo'ladilar.

Erkin va mustaqil ommaviy axborot vositalari, jumladan an'anaviy, raqamli va ijtimoiy media bu ma'lumotlarni taqdim etishda muhim ahamiyatga ega. Mustaqil ommaviy axborot vositalari hukumat ustidan kuzatuvchi vazifasini bajaradi, davlat amaldorlarini eng yuqori standartlarga rioya qila boshlaydi va hukumat xalq ishonchini saqlayaptimi yoki yo'qmi, xalqqa bu haqida axbarot beradi. Bugungi kunda Facebook, Telegram, Instagram kabi ijtimoiy tarmoqlar fuqarolarga ma'lumot almashish va o'z fikrlarini bir-biriga va to'g'ridan-to'g'ri kerakli shaxslarga bildirish uchun yangi imkon yaratib beradi. LinkedIn va

Facebookdagi xabarlar, tvitlar va boshqa ijtimoiy tarmoqlar, bloglar va YouTube'dagi videolardan ko'rish mumkinki hukumat amaldorlari, jurnalistlar va fuqarolar bevosita o'zaro muloqot qilmoqdalar.

Ijtimoiy tarmoqlar orqali fuqarolar nafaqat o'z hukumatlari ma'lumotlari, balki an'anaviy bosma va radioeshittirish vositalarida chop etilayotgan ma'lumotlarning to'g'riligini ham kuzatishlari mumkin. Bugungi kunda fuqarolar ham jurnalistlarga fotosuratlar, voqealar videolari va yangiliklar bo'yicha maslahatlar berish hamda hukumatlarga muammolar bo'yicha yechimlar taklif qilish orqali an'anaviy ommaviy axborot vositalariga yordam berish uchun misli ko'rilmagan imkoniyatlarga ega. Haqiqiy Internet va raqamli erkinlik, matbuot erkinligi, so'z va yig'ilishlar erkinligi, jumladan, onlayn bo'lgan muhitda hech qachon jurnalistlar, fuqarolar va hukumatlar bugungidek bevosita aloqada bo'lmagan. Hukumat amaldorlari fuqarolarning sharhlariga javob berishmoqda, bloglar yozishmoqda, favqulodda vaziyatlar haqida ma'lumot haqida tvitlar yozishmoqda va yangi rejalar haqida xabarlar yuborishmoqda. Agar matbuot va jurnalistika yaxshi ishlasa va onlayn va ijtimoiy tarmoqlarga hech qanday aralashish yoki tanqid qilinmasa, hukumatning shaffofligi va hisobdorligi kuchayadi, fuqarolar va ommaviy axborot vositalari ochiq muloqotga kirishishi mumkin.

Raqamli asrda eski qoidalar hali ham amal qiladi. Haqiqat, aniqlik, ochiqlik va tekshirish qoidalari raqamli va ijtimoiy mediadan foydalanadigan demokratik hukumatlar uchun xuddi an'anaviy ommaviy axborot vositalari bilan ishlaydiganlar uchun bo'lgani kabi bugungi kunda ham xuddi shunday. Ommaviy axborot vositalari odamlarga narsalarni tartibga solishda yordam berishda muhimroq rol o'ynashi lozim.

Ushbu maqola hukumat matbuot kotibi bo'lish aslida qanday degan asosiy savolga javob beradi. Mavjud tadqiqotlar foydali bo'lsa-da, matbuot kotibi ishining yangi texnikalar va raqamlashtirish orqali qanday o'zgarishini ko'proq hisobga olish orqali ishlab chiqilishi kerakdir. Matbuot kotiblari turli rollarni bajaradi va ular juda barqaror, ammo ijtimoiy tarmoqlar - matbuot kotibining kundalik ishiga ta'sir qiladi va nazorat qilish qiyin yoki imkonsiz bo'lgan ishning bir qismiga aylanadi.

Hech bir media idorasi tashkilotning yuqori bo'g'inlariga to'liq integratsiya qilinmasa, rahbar va xodimlar tomonidan qo'llab-quvvatlanmasa va yuqori rahbariyat tomonidan yaxshi targ'ib qilinadigan yangiliklarni tarqatish uchun institutsional tartiblarga ega bo'lmasa, samarali bo'lmaydi. Matbuot kotibining o'zi samarali aloqa operatsiyasini amalga oshira olmaydi. Matbuot kotibi masalalarning asl mohiyatini va qarorlar qabul qilinadigan kontekstni bilmasa,

to'g'ri xizmat qila olmaydi. Biror kishini oddiygina mediachi qilib tayinlash hech qanday foyda keltirmaydi. Agar matbuot kotibi savollarga ishonchli javob bera olmasa, jurnalistlar ma'lumot olish uchun boshqa joyga borishlari kerak bo'ladi va bu esa o'z navbatida ma'lumot noto'g'ri bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Matbuot kotibining vazifasi ish beruvchining pozitsiyasi va fikrlarini uning kun tartibini ilgari surishiga yordam beradigan tarzda taqdim etish, shu bilan birga matbuotga ushbu tashkilot yoki davlat nima qilayotganini bilishga yordam berishdir. Bu – ikki xo'jayinga xizmat qilishda ehtiyotkorlik bilan mulohaza yuritishni talab qiladigan muvozanatlashtiruvchi harakatdir.

Matbuot kotibi davlat organi, sanoat yoki tashkilotda ishlaydi va ish beruvchiga jamoatchilik bilan muloqot qilishda yordam beradi. Ushbu jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha mutaxassislar, jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha mutaxassislarga o'xshash vazifalarni bajaradilar, lekin ko'pincha qonun, siyosat va hukumat haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'ladilar. Matbuot kotibi sifatida xodimning vazifasi jurnalistlarning savollariga javob berish, press-relizlar va chiqishlar yozish, yig'ilishlarni rejalashtirish va tashkilotning jamoatchilik obro'sini yaxshilash uchun axborotni ommaviy axborot vositalariga taqdim etishni o'z ichiga oladi.

Matbuot kotibi mahalliy va ommaviy axborot vositalari strategiyasini ishlab chiqadi va amalga oshirishga rahbarlik qiladi va milliy ommaviy axborot vositalariga yordam beradi. Aloqa faoliyatini rivojlantirish, boshqarish va tashkil etish, shu jumladan press-relizlar yozish, suhbat nuqtalari, mahalliy matbuot tadbirlarini tashkil etish, rasmiy veb-saytni yangilash, jurnalistlar bilan muvofiqlashtirish, ijtimoiy media postlarini bajarish kabi vazifalarni bajarish lozim bo'ladi. Matbuot kotibi barcha mahalliy ommaviy axborot vositalari uchun rasmiy matbuot kotibi va ommaviy axborot vositalari o'rtasida ko'prik vazifasini bajaradi.

Jurnalistlar hukumatning, uning harakatlari va rejalarining betaraf kuzatuvchisi bo'lishi kerak. Demokratiya sharoitida matbuot va hukumat sherik bo'la olmaydi. Ular turli funktsiyalarga ega bo'lgan tabiiy dushmanlardir. Har biri bir-birining rolini hurmat qilishi va shu bilan birga ikkalasi o'rtasida tabiiy keskinlik mavjudligini tan olishi kerak. Bir tomondan, ba'zida bu rasmiylar voqealarning o'z versiyasini aytishga yoki umuman oshkoralikdan qochishga harakat qiladigan munosabatlar, matbuot esa xatolarni qidiradi va ma'lumotni e'lon qilishga undaydi. Boshqa tomondan, jurnalistlarga hukumatning harakatlari va rejalarini tushunishga yordam beradigan hukumat matbuot xodimlari kerak. Hukumat o'zining harakatlari va rejaları haqida jamoatchilikka ma'lumot bera olishi uchun esa jurnalistlar kerak va bugungi kunda bu rollar

yanada ahamiyatlidir, chunki fuqarolar jurnalistga aylanmoqda, jurnalistlarga ma'lumot olishda yordam berish, hukumatlar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarni tekshirish va xabarlarini tekshirish vazifalarini ham bajarmoqda.

O'z navbatida biz ommaviy axborot vositalarining erkinliklarini mustahkamlash, jurnalistlarning mashaqqatli mehnatini munosib baholash va rag'batlantirish zarurligini bugun xalq ham rahbariyat ham juda yaxshi anglab yetmoqda, bu esa albatta, matbuot kotibini axbarot siyosatidagi rolini yanada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Do'smatov D., qizi Shodiyeva G. N. O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – T. 1. – №. 8. – C. 770-774.
2. Najmiddinovna R. Z. et al. INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING //INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429. – 2022. – T. 11. – №. 05. – C. 19-21.
3. Shodiyeva G. N. Q. MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. NUU Conference 2. – C. 1173-1176.
4. Kizi S. G. N., Tolibovna S. A. Semantic features and new methods of non-standard English //Ta'lim fidoyilari. – 2022. – T. 24. – №. 17. – C. 2-272.
5. Komilova N. A. COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT "GENDER" IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES //International Scientific and Current Research Conferences. – 2022. – C. 103-106.
6. Komilova N. A. Comparative Analysis of "Gender" Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages.
7. Abdilkadimovna K. N. Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept" Gender" In Uzbek And English Languages //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – T. 3. – №. 06. – C. 112-117.
8. Мирзаахмедович X. F., Комилова Н. А. ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ГЕНДЕР КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИ НОМИНАТИВ ТУРЛАРИНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ //МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА. – 2021. – Т. 4. – №. 6.
9. Shodieva G. N. Q., Rakhmonova M. A. Q. INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET //Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 8. – C. 563-566.